

Р.Е. СОКОЛОВ

Философия хозяйства евангелическо-социального крыла германского протестантизма на примере Внутренней миссии и религиозного социализма*

Аннотация. В статье речь идет о социальных идеях, альтернативных консервативному и либеральному крыльям германского протестантизма, которые составляли основные течения Евангелическо-социального конгресса. Данные идеи распространялись в Германии в конце XIX — начале XX в., среди прочих их развивали Иоганн Вихерн на примере «Внутренней миссии» и Теодор фон Вэхтер, чьи воззрения получили название «религиозный социализм». Для более полного освещения темы потребуется небольшой экскурс в германскую социал-демократию, выступавшую некоторым антиподом евангелическо-социальному движению.

Ключевые слова: Внутренняя миссия, религиозный социализм, социал-демократия, социальный вопрос.

Abstract. The article deals with social ideas that are alternative to the conservative and liberal wings of German Protestantism, which constituted the main currents of the Evangelical Social Congress. These ideas spread in Germany in the late 19-th and early 20-th centuries, among others they were developed by Johann Wichern on the example of the «Innere Mission» and Theodor von Waechter, whose views were called «religious socialism». For a more complete coverage of the topic, a short digression into the German social democracy, which acted as a kind of antipode to the evangelical social movement, will be required.

Keywords: Innere Mission, religious socialism, social democracy, social question.

УДК 21
ББК 65в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Соколов Р.Е. Философия хозяйства евангелическо-социального крыла германского протестантизма на примере Внутренней миссии и религиозного социализма // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 56—72. DOI:

Наравне с Евангелическо-социальным конгрессом социальный вопрос в немецком протестантизме поднимался евангелическо-социальным движением, наиболее оправданным церковью и представленным в частности «Внутренней миссией» Иоганна Хинриха Вихерна, а также весьма политизированным религиозным социализмом. Идеи религиозного социализма мы рассмотрим на примере Теодора Густава фон Вэхтера — первого немецкого теолога, который присоединился к Социально-демократической партии Германии и двумя годами позже стал кандидатом от этой партии в Рейхстаге³.

«Внутренняя миссия»

Одним из ответов германского протестантизма на социальный взрыв второй фазы революции 1848—1849 гг. стало основание «Внутренней миссии». Традиция миссии официально начинается с педагога Иоганна Хинриха Вихерна, выступавшего за христианский социализм, который должен был вновь завоевать доверие рабочих церкви. Несмотря на то, что лютеранские земельные церкви неохотно разделяли мысли «Внутренней миссии», последовавшие годы показали ее позитивное развитие. Создание новой городской миссии шло рука об руку с развитием различных благотворительных инициатив. «Внутренняя миссия» стала техническим термином, включающим Берлинскую городскую миссию Адольфа Штокера, и Диаконическую службу, основанную пастором Теодором Флиднером в 1833 г. на базе дома для бывших женщин-заключенных. Были и другие организации подобного типа, часто называемые диаконическими домами. Они не могли помочь всем нуждающимся, но некоторым помогли выбраться из нищеты [2; 4, 75—92; 5, 128—137; 7, 166—202; 13, 138—149; 14, 39; 18, 220].

Изначально диаконический дом был местом жительства женской евангелической общины. Обитательниц дома называли диаконисами. Они жили вместе, формируя общину, и брали на себя три обета: простой образ жизни, послушание и целибат. На этой основе

³ Данной статьей автор продолжает серию публикаций, посвященных феномену Евангелическо-социального конгресса (ЕСК) как публичной платформы для обсуждения социального или рабочего вопроса [1, 87—100].

появились организации, помогающие детям и бедным, а также церковная благотворительность. Диаконические дома служили образовательными учреждениями для диаконис, которые получали благословение на их служение через ординацию на литургии. Они носили униформу, состоящую из черного или темно-синего платья, фартука и белой вуали или капюшона. Это позволяло одиноким женщинам, в том числе из высших слоев общества, жить независимой жизнью и пользоваться заслуженным уважением. Диакониссы воспринимались как живущие в обществе верующие женщины, посвятившие свою жизнь служению ближнему (сестринская община — *Schwesterengemeinschaft*) или благотворительной деятельности (диаконическое учреждение — *Diakonissen-Anstalt / Diakonissen-Haus*) [2, 1028—1032; 7, 166—202; 13, 138—149; 18, 220].

Начало диаконического служения в Германии датируется 1849 г., когда Вихерн на первом «Немецком евангелическом церковном съезде» основал «Центральный комитет Внутренней миссии» в качестве учрежденной церковью организации автономных агентств и комитетов, ставшей предшественником развившейся позже германской диаконии. Хотя 1849 г. и считается годом официального появления на свет «Внутренней миссии», ее концепция реализовывалась на практике уже с 1800 г. в виде локальных церковных программ помощи нуждающимся. Хороший пример является собой дом для детей улиц, созданный в 1813 г. Иоганном Даниелем Фальком в Веймаре или такой же дом, открытый в 1816 г. Адальбертом фон дер Рекке-Фольмерштайн в Бохум-Хамме. Два других примера: «Дом невеж» («*das Rauhe Haus*»), выстроенный в 1833 г. Вихерном в деревне Хорн рядом с Гамбургом и образовательный фонд для бедных школьных учителей, основанный в 1820 г. в замке Бойген неподалеку от Базеля. Еще пример: «Рейнско-Вестфальское учреждение для эпилептиков» под названием «Божий дом» («*Bethel*»). Им руководил Фридрих фон Боденшвингель, начиная с 1872 г. до своей смерти в 1910 г. Благодаря его усилиям, число его обитателей выросло с 25 до 4000 [2, 1028—1032; 5, 128—137; 7, 166—202; 13, 138—149; 16, 130; 17, 221—233; 18, 220].

Вихерн выделял три направления диаконической работы: свободная диакония, диакония в церковной общине и гражданская диакония. Добровольная диакония подразумевала само собой разу-

меющуюся обязанность каждого человека возлюбить своего ближнего. Это отражалось в естественной, добровольной готовности помочь членам своей семьи, соседям и коллегам по работе. Рената Цитт назвала это направление мотором развития диаконической работы. Однако люди, желающие помочь ближнему, сами могут нуждаться в поддержке других людей, в частности, чтобы направить их благотворительные намерения в наиболее эффективное русло. Подобная поддержка потенциальных благотворителей могла быть реализована институтом диаконии церковной общины, которая, согласно Цитт, цитирующей вальденского теолога Паоло Рикка, должна была стать сердцем церкви. Диакония церковной общины была одной из форм социального проектного менеджмента в каждом конкретном случае, мостом, соединяющим благотворителей добровольной диаконии, желавших социально ангажироваться, с гражданской диаконией или с социальным государством в терминологии Вихерна. Это социальное государство или гражданская диакония, располагало социальной инфраструктурой в виде больниц, сестринских домов, психическими лечебницами, а также учреждениями и ассоциациями разной направленности. Результатом такого наведения мостов была кооперация на теологическом, политическом и организационном уровнях. Теологический уровень подразумевал литургию и дальнейшее обучение, политический — публичные дискуссии и форумы, а организационный — менеджмент, учет и аудит в социальной сфере [16, 130—184; 18, 219—222].

Консервативное мировоззрение Вихерна изначально было нацелено на расширение благотворительности «Внутренней миссии» до социально-политической сферы. Согласно Грауфогелю, замыкание церкви на благотворительность, нацеленную на устранение социальных дефектов в духе патриархального водительства, было основной причиной невозможности для нее привлечь рабочих на свою сторону. Рабочий был объектом опеки, но не субъектом, активно участвующим в производственном процессе. Таким образом, Вихерн смешивал причину и следствие бедности рабочего класса, возлагая ответственность за социальный кризис на участвовавший выход людей из церкви и упадок христианской морали. Вряд ли он достаточно анализировал политическую и экономическую сторону социального вопроса, тем не менее, признавал различие

между бедностью, имевшей место по вине рабочего, и пауперизмом, в котором рабочих было винить нельзя. Однако, находясь под влиянием консервативной идеологии, педагог предлагал бороться на уровне конкретного индивида с обстоятельствами, увеличивавшими количество нуждающихся людей, а не искоренять причину этих обстоятельств. Иными словами, он хотел поднять проекты индивидуальной помощи нуждающимся до уровня политической программы. Кроме того, «Внутренняя миссия» выступала за сохранение монархического государства и буржуазного общества, что серьезно ограничивало ее привлекательность для рабочих [4, 74—75; 11, 3].

Здесь следует иметь в виду, что во времена официального установления диаконии, т. е. социально-политической реставрации 1850-х гг., решение социальных проблем рассматривалось скорее как исключительная задача государства, а церковь отвернулась от полномасштабной социальной работы, ограничившись самаритянской поддержкой наиболее уязвимых групп. Следствием такой якобы аполитичной позиции было то, что пастыри евангелических общин закрывали глаза и ничего не делали перед резко изменившимися условиями жизни пролетариата. Они учитывали социальные последствия алкоголизма, проституции и преступности, вызванные безработицей, переутомлением или недоплатой, но истолковывали эти симптомы как признак нравственной деградации, которую можно было остановить и обратить вспять через возвращение бедолаг в лоно церкви. В 1896 г. Гере подвел отрицательный итог истории евангелического общественного движения и с разочарованием отметил, что «Внутренняя миссия» никогда не сможет реализовать благотворительные проекты как пунктуальное осуществление любви к ближнему перед существующей массовой бедностью. Именно на этом основании Маркс называл религию «опиумом народа» [9, 71], потому что это давало нуждавшимся людям безнадежное утешение. Штокер признавал этот социально-политический дефицит «Внутренней миссии» и пытался исправить его через свою Христианско-социальную рабочую партию, но миссия и руководство прусской церкви заняли позицию против его политической деятельности и настаивали на ограничении церковной деятельности исключительно благотворительными задачами. Коллега Штокера Рудольф Тодт — пастор из Бранденбурга — видел в позиции «Внутренней

миссии» дискредитацию борьбы социал-демократии против существовавшего общественного строя [4, 75—79; 9, 378].

Социал-демократия и религиозный социализм Вэхтер

Поскольку религиозный социализм искал сближения с социал-демократией, нам кажется важным представить обзор основных социал-демократических идей, перед тем как перейти к анализу религиозного социализма на конкретном примере.

Краткий обзор германских социал-демократических идей.

Отношения церкви и теологов немецких протестантов с социал-демократией не были дружескими. Причинами тому были, с одной стороны, движение социал-демократии по анти-христианскому курсу, как считала церковь. С другой стороны, Бебель воспринимал христианство как врага свободы и культуры. Он полагал, что священники и пасторы, наслаждаясь славой и обеспеченной земной жизнью, благодаря использованию плодов труда других людей, проповедовали рабочим удовлетворение их нужд на небесах. Бебель утверждал, что все блага, созданные во время гегемонии христианства, не принадлежали ему, а все злое и нехорошее, что оно принесло, не было желанно. Поэтому христианство и социализм воспринимаются как вода и огонь. Эти послы позволяют понять, почему представители консервативного крыла германского протестантизма, в частности, их лидер, лютеранский пастор Адольф Штокер, старались вывести евангелическо-социальное движение на строго анти-социал-демократический курс [3, 294—298].

Социал-демократия позиционировала себя как возрождение гуманизма в Новое время и как земная доктрина секулярно-политического спасения. Термины и изображения христианской традиции трансформировались в новый контекст: приближавшаяся социалистическая революция описывалась как последний суд над эксплуататорами, социализм воспринимался как новое евангелие, а провозглашенная эмансипация пролетариата от угнетения — как спасение. Сатирический журнал «Истинный Иаков» заимствовал христианскую иконографию, показывая страдающий пролетариат как распятого Христа и капитализм как воплощение Сатаны. Согласно Шели, такие заимствования и изменения христианских символов, равно как и псевдорелигиозная самоэкзальтация социал-

демократии не способствовали развитию диалога со стороны церкви. Социал-демократия создавала у клира впечатление партии, враждебной христианству. Смущенные теологи в свою очередь переводили ее анализ экономической ситуации и социально-политические требования в контекст атеистического мировоззрения, что делало мирный диалог невозможным [12, 82].

Атеистические позиции Бебеля и Вильгельма Либкнехта — сооснователя социал-демократии наряду с Бебелем — побудили их к выходу из церкви. Однако они были далеки от идеи претворить их персональное решение во внутрипартийное требование. Тем не менее, это было реализовано Иоганном Мостом, инициировавшим первую широкомасштабную кампанию по массовому выходу из земельной церкви в 1878 г. как реакцию на основание Штокером Христианской социальной партии в Берлине. В то время можно было наблюдать активное состязание в прессе социал-демократии и церкви. Несмотря на злейшие нападки на доминирование клира и их авторитета, пропаганда, нацеленная на выход из церкви, имела скромный прогресс и быстро сошла на нет. Хотя большинство рабочих — социал-демократов оставили церковь или относились к ней нейтрально, лишь меньшинство было готово публично порвать с церковью. Социалист Альберт Фридрих Бенно Дульк даже предлагал обсуждать религиозный вопрос среди прочих партийных тем и заменить личную веру в Бога квази-религиозным культом разума. Несмотря на его огромную популярность, Дульк тоже не смог вывести партию на атеистический курс. Незадолго до своей смерти он отошел от агитации за социал-демократию, поскольку разочаровался в результатах своей деятельности. Тем не менее, идеологическое наследие Дулька повлияло на Вэхтера и нашло отражение в его работах [12, 82—84].

Принятие законов социалистов, включая антисоциалистический закон, привело в 1890 г. к отходу социал-демократии от концепции социального государства Фердинанда Лассалья и переименованию в «Социал-демократическую партию Германии» («Sozialdemokratische Partei Deutschlands» — SPD). Предшественниками СПД были «Всеобщий германский рабочий союз» («Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein»), основанный Лассалем в 1863, и «Социал-демократическая рабочая партия» («Sozialdemokratische Arbei-

terpartei)), основанную Бебелем и Либкнехтом в 1869 г. В 1891 г. под эгидой марксистского социализма в Эрфурте появилась программа, которая подчеркивала историческую необходимость революционного перестроения капиталистического общества. Принятие «Эрфуртской программы» трансформировало SPD в партию с полностью марксистским мировоззрением за исключением идеи диктатуры пролетариата. Религия была объявлена личным делом каждого. Партия требовала покончить с финансированием церкви из общественных фондов. Церковные общины должны были получить тот же статус, что и частные ассоциации, самостоятельно ведущие свои дела. То есть церковь должна была подчиниться тем же требованиям закона, каким подчинялись другие ассоциации и группы. Принимая во внимание требование о секулярной школьной системе, можно отметить, что «Эрфуртская программа» стала атакой на публично-правовой статус церкви по всем фронтам, и таковой она воспринималась клиром. Так что нельзя сказать, что эта программа была нацелена на улучшение отношений социал-демократии и церкви. Более того, в 1890-е гг. социал-демократически средства массовой информации применяли широкий арсенал средств против религии и церкви, используя предвзятые факты в репортажах об антиморальном поведении и преступлениях некоторых клириков. Церковь была дискредитирована как продолжение руки разрушающего государства. Только слова, распространяемые социал-демократической прессой, не совпадали с мнением и поведением рабочих, как показала безуспешная компания за выход из церкви. В отличие от интеллектуалов, стоящих во главе партии и сидящих в редакционных офисах, подавляющая часть членов партии из рабочей среды порвала связь с институтом церкви, но не с религией [4, 84—85; 6, 310].

Теодор фон Вэхтер. Те социал-демократы, которые не смогли найти в социализме замену разрушенным связям с их традиционными церквями, страдали от нереализованной религиозной потребности, которая артикулировалась с приходом Теодора фон Вэхтера. Он провозгласил «истинное», «практическое», не институционализированное христианство, дав многим социал-демократам новую возможность самоидентификации с христианской религией без отхода от враждебной позиции партии по отношению к церковному институту. Его компания инициировала площадку для разрыв-

шихся дебатов по возможной интеграции христианства с социал-демократией в 1890-е и последующие годы. Однако не стоит думать, что дебаты о возможной консолидации христианства и социал-демократии возникли только с публичными выступлениями фон Вэхтера, поскольку полемическая дискуссия по этому вопросу началась со времени основания «Всеобщего германского рабочего союза» (1863) и сопровождала SPD, начиная со времени ее основания (1890 с сегодняшним названием) до конца Первой мировой войны. Приход фон Вэхтера в качестве первого потенциального официального представителя церкви в партию поднял эти дебаты на качественно новый уровень. То, что цековью никогда не воспринималось как что-то серьезное и возможное, стало суровой реальностью и ночным кошмаром с приходом фон Вэхтера. Теолог, обученный пасторскому ремеслу, агитировал за социал-демократическую партию, в то время как социал-демократия воспринималась не иначе как дьявол, как писал фон Харнак. На фоне этой сатанической интерпретации становится понятно, насколько невообразимой казалась протестантскому клиру пропаганда социал-демократии кандидатом на пасторское служение в Виттенберге (родной город Мартина Лютера — одного из отцов-основателей классического протестантизма), и почему его имя было вычеркнуто из списка кандидатов на пасторскую должность [4, 18—86].

В начале дебатов Теодор Трауб — председатель ассоциаций евангелических рабочих Вюртемберга — опубликовал статью под названием «Может ли социал-демократ быть христианином?» в «Церковных объявлениях Вюрттемберга» («Kirchlicher Anzeiger fuer Wuerttemberg») в канун 1893 г. Его ответ был отрицательным. Трауб добавлял, что если социал-демократия была бы исключительно экономическим движением, ответ не был бы столь однозначным. Основной причиной невозможности унификации христианства и социал-демократии он видел в философском атеизме SPD. Этот атеизм редуцировал религию до отражения соответствующих производственных отношений, и поэтому не мог идентифицироваться с христианской верой. Тем не менее, Трауб признавал, что христианин мог стать социал-демократом. Но тогда он должен был бы оставить свои христианские воззрения за порогом при посещении партийных встреч и впоследствии снова облечься в них по окончании

встречи. Быть одновременно и тем и другим означало бы быть плохим христианином и плохим социал-демократом [4, 87].

Для консервативных теологов вроде Мартина фон Натузиуса, критиковавшего либеральные идеи Науманна, либеральные теологические воззрения фон Вэхтера были нонсенсом. В глазах Натузиуса фон Вэхтер проповедовал стопроцентную секуляризацию христианских идей, но ему не хватало взгляда в вечность, что привело к попыткам построения Божьего царства на земле посредством улучшения социальных отношений. Кроме того, Вэхтер способствовал проникновению социал-демократической идеологии в умы более молодого поколения теологов. Натузиус сетовал на то, что обращение Вэхтера к социал-демократии не могло произойти без потери христианской веры, поскольку представить ее сохранение у социал-демократа было вряд ли возможно [4, 115; 10, 212].

Вэхтер принял концепцию «Иисуса как человека из народа» («Jesus als Volksmann») Науманна и настойчиво рекомендовал читателям его «Воскресных листков» изучать брошюры Науманна. Перед принятием этой концепции Вэхтер использовал другое понятие, а именно «Иисус как рабочий», или «как сын рабочего», которое уступило место в его речах «человеку из народа». Находясь в конфронтации с антиклерикальной кампанией социал-демократов, Вэхтер не стал называть Христа пролетарием, чтобы облегчить восприятие его христианской идеи в кругу своих товарищей. За этим ограничением стояло его намерение разделить религию и политику. Вэхтер не хотел активного вовлечения фигуры и личности Христа в партийные разногласия и возможные злоупотребления в легитимизации политических интересов, выступая за сохранение такой формулы исповедания, которая могла противостоять критическому разуму [4, 119—120].

Как Кант фон Вэхтер хотел отделить друг от друга веру и разум, чтобы каждый человек мог видеть истинный и неверный путь, где господствовало узкомыслие. Именно поэтому он отверг доктрину рождения Христа от девственницы. Вэхтер верил, что Иисус был рожден естественным путем и как сын простого рабочего из народа вырос в Назарете, сталкиваясь в течение тридцати лет со всеми сложностями и трудностями жизни бедного рабочего из нижних слоев общества. Напряженно работая на протяжении многих лет в

родной деревне, Иисус нашел способ принять Бога как любовь отца. После этого он оставил место своего рождения и пошел в Палестину как учитель народа, чтобы поделиться своим духовным видением с последователями из сельской местности. Как никто другой до или после него Иисус знал, что на служение Богу надо положить всю свою жизнь. Поэтому фон Вэхтер называл его наиболее brutalным революционером своего времени. Для фон Вэхтера Иисус был не Богом, путешествующим по земле, а человеком среди людей. Особенно ценным для фон Вэхтера было то, что последователи и друзья Иисуса происходили не из привилегированных слоев общества. Он выбирал их не из образованных, богатых, влиятельных или смиренных, а из изгоев общества в лице сборщиков налогов и грешников. Иисус искал их не для того, чтобы проповедовать им или завоевать их авторитет. Он ел с ними, что отражало начало духовного общения и дружбы с ними. Науманн очень точно представил взгляды фон Вэхтера своим термином «представитель народа», т. е. человеком, которого можно встретить сидящим под протекающей крышей и на обочине сельских дорог, а не у колоннад и алтарей. Для нашего анализа это значит, что как для фон Вэхтера, так и для Науманна христианство близко нуждающимся. Самопожертвование в служении сострадающей любви привело Христа к конфликту с тогдашними властями. Но даже на кресте он сохранил свою неисчерпаемую веру в Божью любовь и наставлял окружающих в строительстве царства братства на земле [4, 113—121].

Фон Вэхтер собрал одинаково мыслящих коллег и товарищей в свой «Братский союз» («Bruderbund») под названием «Социалхристианское объединение» («Sozialchristliche Vereinigung»), где каждый христианин имел возможность присоединиться к «Христианской ассоциации» и активно участвовать в совместной духовной жизни. Ассоциация была неудовлетворена постоянным противопоставлением клира и мирян в германском протестантизме и ставила своей целью искоренить это внутри себя. Фон Вэхтер требовал проведения регулярных ассамблей, в которых после вводного описания христианской перспективы следовало выступление представителей других мировоззрений. Кроме того, планировалось, что эта ассоциация должна была быть межконфессиональной [4, 132—140].

Фон Вэхтер считал неправильным, что Штокер, Науманн и «Движение евангелических рабочих» отделились от социал-демократических, или «атеистических», профсоюзов, поскольку это препятствовало достижению их общих экономических и политических целей. Принимая концепцию критического разума, фон Вэхтер учил, что развитие политических противоречий способствовало появлению двух больших лагерей: партии порядка и партии революции. Первая, состоящая из ультрамонтанистов, национал-либералов, консерваторов, свободномыслящих и антисемитов, защищала существующий порядок, в котором большинство людей подчинялось маленькой кучке богатых господ. В эту категорию можно отнести Штокера, Науманна, фон Харнака, «Внутреннюю миссию» со всеми, их поддерживающими. Вторая, т. е. социал-демократия, боролась за изменение доминирующих отношений, чтобы меньшинство подчинялось воле большинства. Согласно фон Вэхтеру, проблемой германского протестантизма было то, что церковь была не в состоянии, да и не имела желания вскрыть зашифрованный язык христианской «партии порядка», которая на самом деле желала сохранить дух подчинения и даже рабства для большинства людей. Он настаивал на том, что разные мировоззрения или религиозные различия не должны быть препятствием в борьбе за общие политические интересы. В постоянном отделении мирской жизни от религиозной проявляется взгляд на общие политические вопросы, даже если они по-разному мотивированы. Именно такой путь к цели отличал христианство от социал-демократии или социализма. В глазах фон Вэхтера социал-демократия боролась с эгоизмом индивида внешне, создавая экономический порядок, который бы вносил вклад в расширение общего блага, устраняя эксплуатацию большинства меньшинством. В свою очередь христианство оказывало влияние на умы людей, пытаясь преодолеть людской эгоизм внутренне посредством морального усовершенствования. Создание социалистического государства стало бы для фон Вэхтера тем фундаментом, на котором христианский образ жизни расцвел бы полным цветом [4, 159—160].

Фон Вэхтер апеллировал с призывом ко всем пролетариям независимо от их идеологических позиций, желая совместно создать социалистическое общество. Единственное, что казалось ему

подходящим для этого, была классовая борьба, означавшая устранение классов и классовой оппозиции. Фон Вэхтер представлял освобождение рабочего от зарплатного рабства нанимателя в качестве основной цели социал-демократического движения и однозначно отвергал тем самым ревизионистские тенденции в партии. От быстрого расширения социалистического государства фон Вэхтер ожидал внедрения совершенно нового порядка отношений в социуме, который создал бы условия для гуманной совместной жизни всех людей. Однако он противостоял попыткам эсхатологической идентификации социалистического общества с царством Божиим. Социализм мог в лучшем случае создать внешние предпосылки для человеческого счастья, но не мог гарантировать счастливую и праведную жизнь. В социалистическом обществе все равно осталось бы большое поле для практической реализации христианской веры, в частности, понимание разных мировоззрений, устранение моральных грехов и полное посвящение себя благополучию других [4, 160—161].

Обоснование разрыва христианина — социал-демократа с церковным институтом коренилось в нарушении призыва Иисуса помогать бедным. Несмотря на то, что церковь не использовала возможность создать партию, чтобы поддерживать бедных и угнетаемых, она казалась социал-демократам единственной публичной силой, которая без колебаний встает на сторону бедных. В глазах фон Вэхтера социал-демократы представляли то же христианство, находящееся в религиозной гармонии с Иисусом, ранней общиной и многими святыми, преследуемыми церковным институтом из-за чистоты своей веры. Однако это христианство находилось вне церкви. Вместе с тем многим членам SPD не нравились идеи фон Вэхтера. Одним из аргументов было то, что партии было бы проще иметь дело с христианством как с классовым врагом на основе безусловной защиты материалистического мировоззрения, чем допустить проникновение либеральных воззрений библейской традиции. Другим аргументом внутрипартийных оппонентов фон Вэхтера был стратегический подход: они сомневались в пользе для партии людей, привлеченных с помощью религиозной пропаганды. В лице своих товарищей-христиан они видели совсем не подходящих саратников для приближавшейся революции. Фон Вэхтеру этот под-

ход был известен, равно как и его шаткое положение в партии. В итоге ему пришлось оставить партию, но даже после выхода его конфликт с SPD продолжался [4, 185—190].

Имя фон Вэхтера стоит в одном ряду с ведущими представителями движения за реформы 1890-х гг., в частности, с именами теолога и философа Кристофа Шремппфа, военного офицера и социального этициста Моритца фон Эгиди, а также Фридриха Науманна. Он был их другом, оставался с ними в переписке и считал их своими духовными наставниками. Они же в свою очередь возбуждали конфликты вокруг его социальной христианской программы. Среди друзей фон Вэхтера были и швейцарский пастор-социал-демократ Пауль Пфлюгер, бывший мануфактурист и реформатор отношений земельной собственности Михаэль Флюршайм, отставной пастор из Вюртемберга и член «Немецкого монистского союза» («Deutscher Monistenbund»), выступающего за единство природы и духа Фридрих Штойдель, писатель и активист SPD Людвиг Палмер. Эти связи повлияли на теологические, религиозные, экономические и социально-политические взгляды фон Вэхтера [4, 211].

Идеи, близкие к воззрениям фон Вэхтера и фон Эгиди, выражал еще один швейцарский пастор — Леонхард Рагац. Он выступал за интеграцию представителей разных групп внутри религиозного социализма и, таким образом, за примирение людей. Рагац отвергал как национал-социализм, так и национализм. Вместе со своим коллегой Германом Куттером он основал религиозно-социальное движение в Швейцарии, претворяя свои идеи в практику посредством солидаризации с бастующими рабочими. В 1913 г. Рагац временно вступил в «Социал-демократическую партию Швейцарии» («Sozialdemokratische Partei der Schweiz» — SP), но начало Первой мировой войны стало для него знаком того, что в деятельности церквей и международного рабочего движения что-то пошло не так. В отличие от Рагаца Куттер воспринимал социал-демократию как божественный инструмент для создания лучшей жизни. Он пытался объединить христианство и социализм, содействуя основанию швейцарского движения, но так и не вступил в SP, считая невозможным отождествление социализма и Евангелия [4, 219; 8, 194; 15, 156—157].

* * *

Таким образом, будучи ведущими течениями германского протестантизма, консервативные и либеральные круги социального клерикализма перед тем, как начать отдаляться друг от друга, объединили свои усилия для обсуждения социальных проектов реформирования общества в рамках Евангелическо-социального конгресса. Этот центральный форум дополняла благотворительная активность «Внутренней миссии», реализовывшая на практике протестантские социальные воззрения о социальной ответственности каждого человека и помощи конкретным нуждающимся людям. Еще одним дополнением стала попытка некоторых клириков объединить христианскую веру с социал-демократией, что получило название религиозного социализма. Никто из них не поддерживал революционный ход общественного развития, но все они считали необходимым улучшить жизненные условия людей, находящихся в нужде, в первую очередь рабочих. Понятие классовой борьбы в смысле устранения классовых различий и их противоречий принималось только религиозным социализмом, в частности фон Вэхтером. Кроме социального вопроса Штокер и Науманн активно обсуждали возможность отождествления протестантизма и культурного национализма. Представители ЕСК, чьи идеи подверглись нашему скромному анализу, поддерживали увеличение армии в форватере международной политики для усиления статуса германской империи.

Литература

1. Соколов П.Е. Философия хозяйства либерального крыла германского протестантизма и появление культурного национализма // Философия хозяйства. 2022. № 3. С. 87—100.
2. Bauer R. Art. Wohlfahrtsverbaende // Woerterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpaedagogik / Hrsg. von Dieter Kreft, Ingrid Mielenz. 6. Aufl. Weinheim: Juventa Verlag, 2008.
3. Bebel A. Christentum und Sozialismus. Eine religioese Polemik zwischen Herrn Kaplan Hohoff in Hufte und A. Bebel (1873—1874) // Bebel A. Ausgewaelte Reden und Schriften / Hrsg. von Gustav Seeber:

In 10 Bde. Bd. 1: Reden und Schriften, Briefe 1863 bis 1878, Anmerkungen, Bibliographie und Register. Muenchen: K. G. Saur, 1995.

4. *Grauvogel G.W.* Theodor von Waechter: Christ und Sozialdemokrat, ein soziales Gewissen in kirchlichen und gesellschaftlichen Konflikten. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1994.

5. *Herrmann V.* Johann Hinrich Wichern. Leben, Werk und Wirkung // Zur Diakonie im 19. Jahrhundert. Ueberblicke — Durchblicke — Einblicke / Hrsg. von Volker Herrmann. DWI-Info Sonderausgabe 6. Heidelberg: Diakoniewissenschaftliches Institut, 2006.

6. Jahrhundertwenden. Endzeit- und Zukunftsvorstellungen vom 15. bis zum 20. Jahrhundert / Hrsg. von Manfred Jakobowski-Tiessen et al. Goettingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1999.

7. *Kaiser J.-Ch.* Freie Wohlfahrtsverbaende im Kaiserreich und in der Weimarer Republik — ein Ueberblick, in: Studienbuch Diakonie. In 2 Bde., Bd. 1: Biblische, historische und theologische Zugaenge zur Diakonie / Hrsg. von Volker Herrmann, Martin Horstmann. Neukirchen: Vluyn, 2006.

8. *Kutter H.* Sie muessen. Ein offenes Wort an die christliche Gesellschaft. Berlin: Hermann Walther Verlagsbuchhandlung, 1903.

9. *Marx K., Engels F.* Werke. Karl Marx, Friedrich Engels; Institut für Marxismus-Leninismus beim Zk der SED. Bd. 1. Berlin: Dietz, 1981.

10. *Nottmeier C.* Adolf von Harnack und die deutsche Politik 1890—1930. Eine biographische Studie zum Verhaeltnis von Protestantismus, Wissenschaft und Politik. Tuebingen: Mohr Siebeck, 2004.

11. *Ritter G.A.* Soziale Frage und Sozialpolitik in Deutschland seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Opladen: Leske + Budrich, 1998.

12. *Scheliha A. von.* Protestantische Ethik des Politischen. Tuebingen: Mohr Siebeck, 2013.

13. *Schmidt J.* Die Frau hat ein Recht auf die Werke der Barmherzigkeit // Die Macht der Naechstenliebe. Einhundertfuenfzig Jahre Innere Mission und Diakonie 1848 — 1998 / Hrsg. von Ursula Roeper, Carola Juellig. Berlin: Jovis Verlag, 1998.

14. Sozialer Protestantismus im Kaiserreich: Problemkonstellationen — Loesungsperspektiven — Handlungsprofile / Hrsg. von Norbert Friedrich, Traugott Jaehnichen. — Muenster: Lit Verlag, 2005.

15. *Titius A.* Theologische Wissenschaft und Kirchenpolitik, soziales und oekumenisches Engagement zwischen 1890 und 1936. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie im Fachbereich 01 Erziehungswissenschaft / Humanwissenschaften, Institut fuer Evangelische Theologie / Religionspaedagogik der Universitaet Kassel. Vorgelegt von Heinz-Georg Henning Kuenzell. Datum der Disputation (muendliche Pruefung): 27.11.2008.

16. *Wichern J.H.* Saemtliche Werke III/1 / Hrsg. von Peter Meinhold. Berlin/Hamburg, 1968.

17. *Wischnath J.M.* Vom Evangelischen Hilfswerk zum Diakonischen Werk // Studienbuch Diakonik. In 2 Bde., Bd. : Biblische, historische und theologische Zugaenge zur Diakonie / Hrsg. von Volker Herrmann, Martin Horstmann. Neukirchen: Vluyn, 2006.

18. *Zitt R.* Auf der Suche nach der diakonischen Gemeinde // Studienbuch Diakonik. In 2 Bde., Bd. 2: Diakonisches Handeln, diakonisches Profil, diakonische Kirche / Hrsg. von Volker Herrmann, Martin Horstmann. Neukirchen: Vluyn, 2006.

References

1. *Sokolov R.E.* Philosophy of Economy in the Liberal Wing of the German Protestantism and Emerging of the Cultural Nationalism // Philosophy of Economy. 2022. No. 3 (141). P. 87—100.